

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF
BUDGETARY FUNDS**

CZU: 657.6:336.14(476)

DOI: 10.5281/zenodo.7063831

ТРУБОВИЧ Рената Олеговна

«Полоцкий государственный университет», Республика Беларусь

Email: r.trubovich@psu.by

Summary: The article defines the elements of "effectiveness" of the use of budgetary funds - "economy", "efficiency" and "productivity". An approach to the formation of a system of indicators for evaluating the effectiveness of the use of budget funds is considered.

Keywords: state financial control, assessment of the effectiveness, budget funds, targeted funds

JEL Classification H5

Введение. В последние годы в контрольной деятельности государственных органов Республики Беларусь становится актуальным контроль эффективности использования бюджетных средств. В месте с тем, нормативно-законодательная база контроля эффективности использования бюджетных средств в Республике Беларусь недостаточно проработана: не закреплен понятийный аппарат, четко не определены цели, формы, методы и подходы к формированию системы показателей для оценки эффективности расходования бюджетных средств. Проведенный анализ нормативно-правовых актов контрольной деятельности Республики Беларусь, международных стандартов высших органов финансового контроля (аудита), международного опыта контроля (аудита) эффективности использования государственных финансов позволил авторам обосновать и определить его место как в государственной контрольной деятельности, так и в аудиторской деятельности Республики Беларусь [1, с.20]. В результате чего «контроль эффективности использования государственных средств» было рекомендовано осуществлять в формах государственной проверки, мониторинга и аудита в действующей контрольной практике Республики Беларусь в соответствии с поставленными целями по направлениям: 1) оценка соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении финансовых и хозяйственных операций, связанных с использованием государственных финансов (бюджетных средств); 2) установление степени эффективности использования государственных финансов (бюджетных средств) [1, с.21]. Реализация первой группы целей контроля достигается на основе применения традиционных для белорусской практики приемов, методов контроля. Для достижения целей второго блока проверяющему первоначально необходимо сформировать систему показателей, анализ которых позволит установить степень эффективности использования бюджетных средств.

Основная часть. Исследование опыта формирования систем показателей для проведения контроля (аудита) эффективности в странах ближнего и дальнего зарубежья показало наличие разносторонних подходов, которые в первую очередь определяются содержанием категории «эффективность». В этой связи нами была исследована сущность данной категории в соответствии с международными стандартами высших контролирующих органов, нормативно-законодательными актами в области управления и контроля (аудита)

использования бюджетных средств за рубежом, в Республике Беларусь, а также были рассмотрены подходы к толкованию дефиниции в научной литературе. Проведенный анализ свидетельствует, что категория «эффективность» включает различные элементы оценки: экономность, экономичность, результативность, рациональность, продуктивность, суть и содержание которых рознятся в различных источниках. Основной подход толкования свидетельствует о том, что «эффективность» определяется степенью достигнутых целей и задач. Обоснованием тому является внедрение и развитие, как в отечественной, так и в международной практиках метода «программно-целевого» бюджетирования, при котором бюджетные средства расходуются в рамках разработанных программ. Каждая из программ имеет определенные цели и задачи.

Симонова Л.А., Баранова И.В., Ефимова С. Б. в своих трудах выделяют экономическую (ресурсную), социальную или общественную эффективность [2; 3, с.50; 4] и определяют необходимость в установлении связи не только между расходами ресурсов и достигнутыми результатами получателя бюджетных средств, но и связь между понесенными расходами и социальным (общественным) эффектом. Такой подход основан на достижении общественной полезности.

Итак, отсутствие в международной практике единой системы показателей оценки эффективности использования бюджетных средств вызвано разносторонним вкладом в понимание сущности категории «эффективность».

Так как в международных стандартах высших контролирующих органов ISSAI 300 «Основополагающие принципы аудита эффективности в государственном секторе», в специальной научной литературе категория «эффективность» преимущественно характеризуется как достижение поставленных целей и/или зависимостью полученного результата от вложенных средств в мероприятие (проект) общественной значимости [5], представляется целесообразным рассмотреть по двум обозначенным направлениям состав и содержание элементов оценки «эффективности», что в дальнейшем позволит определить подход к формированию системы показателей для оценки эффективности использования бюджетных средств.

Далее рассмотрим процессы реализации мероприятия общественной значимости в рамках поставленных целей и задач государством. Так как любое мероприятие (проект) общественной значимости, реализуемое субъектом хозяйствования, ориентировано на достижение определенных результатов, предлагается выделить основные этапы мероприятия и определить для каждого из них запланированные результаты. Мероприятие условно можно разделить на следующие три этапа: 1) *вложение бюджетных средств в материально-техническую базу, трудовые ресурсы;* 2) *получение продукта (результата) от вложенных средств;* 3) *достижение общественного эффекта (результата)*. В результате реализации мероприятия (проекта) второму и третьему этапу свойственно получение «*промежуточных*» и «*конечных*» результатов или продуктов. Показатели «промежуточных» результатов соотносятся со вторым этапом «*Получение продукта (результата) от вложенных средств*», показатели «конечного» результата - с третьим этапом «*Достижение общественного эффекта (результата)*».

«Конечный» результат - цель мероприятия (проекта) общественной значимости. Содержание «конечных» результатов зависит от поставленных стратегических целей и задач государством (обществом), которые находят свое отражение, например, в государственных программах или проектах. «Конечный» результат, впрочем, как и «промежуточный», может быть продуктом, услугой, выполненной работой - количественным валовым показателем, имеющий определенную стоимость. «Конечный» результат, являясь общественным эффектом покажет, как «промежуточные» результаты - результаты деятельности субъекта хозяйствования (реализующего мероприятие) позволили достичь стратегических задач развития потребностей общества. Например, бюджетные средства направлены на возведение мусороперерабатывающего завода. Соответственно, в результате реализации мероприятия

общественным эффектом (конечным результатом) станет улучшение экологической и санитарной обстановки региона после введения в эксплуатацию завода.

Наличие информации у проверяющего о плановых и фактических показателях «промежуточного» и «конечного» результатов (продуктов) позволяет установить степень достижения целей мероприятия. Возможность определения достижения запланированных целей, на наш взгляд, характеризуется элементом «результативности», показатели которого могут быть определены в абсолютном и в относительном выражениях, отражая соотношение фактического результата (промежуточного, конечного) с поставленными целями (с плановыми целевыми показателями результатов). Таким образом, элемент «результативность» позволяет оценить фактические абсолютные отклонения от заданной цели или степень достигнутого результата (относительный показатель) на втором и третьем этапах реализации мероприятия.

Проведенный анализ сущности категории «эффективность» показал, что экономическая оценка эффективности деятельности предприятия направлена на получение информации о соотношениях полученных результатов (продуктов) к вложенным средствам или наоборот, тем самым отражая «продуктивность» деятельности организации или полученного общественного эффекта. Показатели «продуктивности» могут быть определены на втором и третьем этапах реализации проекта (2. «Получение продукта (результата) от вложенных средств» и 3. «Достижение общественного эффекта (результата)»).

В теории и на практике эффективность деятельности организации определяется фондоотдачей, материалоотдачей, рентабельностью производства, оборота и другими показателями.

Оценка экономической эффективности характеризуется также *экономией*, определяемой на первом этапе мероприятия «Вложение бюджетных средств в материально-техническую базу, трудовые ресурсы». Например, материальные ресурсы приобретаются надлежащего качества и количества по наименьшей стоимости. Осуществление закупок материально-технической базы за счет бюджетных средств должно протекать строго в рамках действующего законодательства без какого-либо расточительства. Соответственно, экономическую эффективность определяют: 1) показатель первого этапа, устанавливающий экономию освоенных целевых средств; 2) показатели второго и третьего этапа - продуктивности деятельности субъекта хозяйствования (получателя целевого финансирования) и продуктивности общественного результата.

Схематично представим подход к формированию системы показателей оценки эффективности использования бюджетных средств (рисунок 1).

Система показателей оценки эффективности использования бюджетных средств включает:

- помимо количественных качественные показатели. Качественные показатели могут характеризовать различные стороны промежуточного или конечного результата (например, качество атмосферного воздуха, или состояние грунтовых вод в результате ввода в эксплуатацию нового экологически-оборудованного полигона под захоронение отходов), их изменение (например, уровень обеспеченности социальными благами и т.д.);
- абсолютные и относительные показатели, характеризующие уровень достижения поставленных целей или запланированных результатов в натуральном и стоимостном выражении;
- относительные показатели, которые отражают «цену» промежуточной и конечной продуктивности в части затрат на единицу продукции или услуг/объем выпуска продукции на единицу вложенных средств;
- динамические показатели, которые характеризуют изменение указанных ранее количественных и относительных показателей во времени, т. е. темпы роста или прироста (рождаемости, реальной заработной платы и т.д.).

Рисунок 1 –Подход к формированию системы показателей оценки эффективности использования бюджетных средств

Источник: собственная разработка

Заключение. В целях оценки эффективности использования бюджетных средств в контрольной деятельности Республики Беларусь предлагается формировать систему показателей в разрезе следующих элементов оценки: «результативность», «продуктивность» и «экономия». При этом:

- общественная (конечная) и производственная (промежуточная) «результативность» отражают уровень достижения запланированных социально-общественных и производственных результатов субъекта хозяйствования. Определяются абсолютные отклонения от плановых показателей и уровень выполнения плановых показателей;

-общественная и производственная «продуктивность» отражают соотношение полученного общественного блага/ продукта субъекта хозяйствования с объемом вложенных средств в реализацию мероприятия. Определяется отношением общественного эффекта (произведенной продукции) к вложенным инвестициям;

-экономия - средства используются экономно, отсутствует расточительность и превышение запланированных нормативов.

Таким образом, категория «эффективность» должна охватывать, во-первых, экономию целевых средств и снижение предельных затрат на достижение результатов, во-вторых, выражать степень достижения поставленных целей и задач государством, с обязательным условием их взаимосвязи с общественным эффектом, отражающим соответствие целевых государственных расходов потребностям общества

Библиография

1. Малей, Е.Б., Трубович, Р.О. Место контроля эффективности использования целевого финансирования в системе контрольной деятельности Республики Беларусь//Бухгалтерский учет и анализ.-Минск-2021-№1.-С.11-21
2. Симонова, Л.А. Эффективность государственного финансового контроля / Л. А. Симонова // Финансы. - 2006. - N 4. - С. 50-52.
3. Баранова, И.В. Оценка эффективности использования бюджетных средств: теория и практика. Новосибирск: НГУЭУ. – 2009. – С. 10–13.
4. Ефимова, С. Б. Методология формирования результативной системы государственных расходов и бюджетной политики в России : автореф. дис. д-ра экон. наук : 08.00.10 / С. Б. Ефимова. — Саратов, —2008
5. Основопологающие принципы аудита эффективности в государственном секторе (ISSAI 300). Международные стандарты высших органов аудита. URL <https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-300-ruso.pdf>